

3. Хикматов Ф. Генетический анализ и вопросы прогноза стока взвешенных наносов рек Средней Азии: Автореф. дисс. канд. геогр. наук. - Ташкент, 1984. - 21 с.
4. Хикматов Ф. Анализ стока взвешенных наносов рек Центральной Азии // Проблемы освоения пустынь. - Ашхабад, 2001. № 1. - С. 39-46.
5. Хикматов Ф.Х., Айтбаев Д.П. Проблемы изменения климата и водно-эрозионные процессы в Чирчик-Ахангаранском бассейне. ЎзГЖ Ахбороти, 30 –Ж. Тошкент, 2008. - Б.32-34.
6. Хикматов Ф.Х. Водная эрозия и сток взвешенных наносов горных рек Средней Азии. – Т.: Изд-во «Fan va texnologiya», 2011. -248 с.

Абдиева М.Ш.

Гидрометеорология илмий тадқиқот институти (ГМИТИ) Тошкент, Ўзбекистон

e-mail: matluba_abdiyeva@mail.ru

<https://doi.org/10.5281/zenodo.15458863>

ЗАРАФШОН ҲАВЗАСИ СУВ РЕСУРСЛАРИ МИНЕРАЛИЗАЦИЯ ТАРКИБИНИ ХЎЖАЛИК-МАИШИЙ МАҚСАДЛАР УЧУН БАҲОЛАШ

***Аннотация.** Мақолада Зарафшон ҳавзаси сув ресурслари минерализация таркиби Зарафшон дарёсига таъсири жиҳатидан ўрганилган ҳамда ҳавзанинг минерализация таркиби хўжалик-маиший мақсадлар учун яроқлилиги баҳоланган. Тадқиқот ишида, ҳавзадаги танланган кузтув пунктларининг (Қорасув, Даргом каналларидан ташқари) деярли барчаси Зарафшон дарёсига қуйилади.*

***Калит сўзлар:** Зарафшон ҳавзаси, минерализация, сульфатлар, хлоридлар, натрий, сувнинг қаттиқлиги.*

ОЦЕНКА МИНЕРАЛЬНОГО СОСТАВА ВОДНЫХ РЕСУРСОВ ЗЕРАВШАНСКОГО БАСЕЙНА ДЛЯ ХОЗЯЙСТВЕННО-БЫТОВЫХ ЦЕЛЕЙ

***Аннотация.** В статье рассматривается влияние минерализационного состава водных ресурсов бассейна реки Зеравшан на реку Зеравшан и дается оценка пригодности минерализационного состава бассейна для хозяйственно-бытовых целей. В ходе исследования было установлено, что почти все выбранные точки мониторинга в бассейне впадают в реку Зеравшан (за исключением каналов Карасув и Даргам).*

***Ключевые слова:** бассейн Зеравшана, минерализация, сульфаты, хлориды, натрий, жесткость воды.*

ASSESSMENT OF MINERALIZATION OF WATER RESOURCES OF THE ZERAVSHAN BASIN FOR DOMESTIC PURPOSES

***Abstract.** The article examines the influence of the mineralization composition of the water resources of the Zeravshan river basin on the Zeravshan river and gives an assessment of the suitability of the mineralization composition of the basin for economic and bit purposes. The study found that almost all selected monitoring points in the basin flow into the Zeravshan River (Except for the Karasuv and Dargam channels).*

***Key words:** Zeravshan basin, mineralization, sulfates, chlorides, sodium, water hardness.*

Кирриш. Табиий сувларнинг минерализацияси – сувнинг кимёвий таҳлили натижасида аниқланган минерал моддаларнинг умумий йиғиндиси ҳисобланади [1]. Табиий сувлар минерал таркибининг 90-95% ни асосий ионлар (Cl^- , SO_4^{2-} , HCO_3^- , Ca^{2+} , Mg^{2+} , Na^+ , K^+) ташкил қилади [2]. Шунингдек, минерал таркибга биоген моддалар (азот ва фосфорнинг аорганик бирикмалари, кремний, темир), микроэлементлар (бошқа кимёвий элементларнинг минерал бирикмалари) киради. Умумий минерализацияни ҳисоблашда ериган газлар ҳисобга олинмайди.

Ер усти сувларининг минерализация таркиби жуда хилма-хил бўлиб, П.И.Норматов ва Н.Б.Қурбонов маълумотларига кўра, Тожикистон ҳудудида Зарафшон дарёси сувининг минерализацияси 220-230 мг/дм³ дан ошмайди [3,4,5]. Ўзбекистон ҳудудида Зарафшон дарёси сувида минерализация миқдори дарё узунлиги бўйлаб 289,7-2444,1 мг/дм³ оралиғида ўзгаради [6]. Бироқ, ҳавзадаги сув ресурсларининг минерализация таркиби 275-3918 мг/дм³ оралиғида кузатилади.

Асосий қисм. Чучук сув ҳавзаларидаги сувнинг минерализацияси асосан унда карбонат

тузларининг эриши, камроқ даражада хлоридлар ва сульфатлар таъсирида юзага келади. Турли сув хавзаларида минерализация миқдори фаслларга, унинг чуқурлигига ва сувдаги асосий ионларнинг устунлигига қараб ўзгаради. Хавзаларга тузлар ер ости ва ер усти сувлари орқали тушади [7].

Ф.Э. Рубинова, Ю.Н. Иванов тадқиқотларига кўра, оқим шаклланиш ҳудудидаги дарёларнинг аксариятида кўрсаткичлар рухсат этилган меъёрдан (РЭМ) ошмайди. Фақатгина баъзи ҳолларда умумий қаттиқлик бироз юқори бўлиб, айрим дарёларда сульфатларнинг концентратсияси балиқчилик хўжалиги қабул қилган мезонларга мос келмайди [8]

Хўжалик-маиший эҳтиёжлар учун сувдан фойдаланишда сульфатлар ва хлоридларнинг умумий нисбий миқдори 1 дан ошмаслиги керак [8,9].

$$\frac{SO_4^{2-}}{РЭМ} + \frac{Cl^-}{РЭМ} \leq 1$$

Зарафшон дарёси ҳамда ҳавзадаги сувлардан хўжалик-маиший, ичимлик, саноат ҳамда ирригация мақсадларида фойдаланилади. Ҳавза сув ресурсларининг минерализация таркиби сувнинг қаттиқлиги бўйича хўжалик -маиший мақсадлар учун тадқиқ қилинганда: Сиёб канали, Светлий канали Хаузаксой коллектори, Навоийазот ташламаси, Навоийазот сизот сувлари, Навоий ИЭС (янги) ташламаси, Навоий ИЭС (эски) ташламаси пунктларида яроқсиз, қолган кузатув пунктларида меъёр даражасидан ортмаган (1-жадвал).

1-жадвал

Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларини ўртача йиллик (2023 й.) хўжалик-маиший мақсадлар учун баҳолаш

Кузатиш пунктлари	ΣU	$SO_4^{2-}+Cl^-$	Na^+	Қаттиқлик
Зарафшон (кириш)	0,27	0,32	0,08	0,53
Қорасув боши	0,48	0,65	0,16	0,87
Дарғом канали	0,28	0,34	0,08	0,56
Сиёб канали	0,72	1,24	0,56	1,10
Светлий канали	0,74	1,31	0,43	1,08
Толигулён коллектори	0,30	0,38	0,13	0,49
Хаузаксой коллектори	0,65	0,95	0,42	1,01
Чиғаноқ коллектори	0,65	0,99	0,56	0,99
Каттақўрғон чиқиш канали	0,64	1,04	0,46	0,89
Қорадарё охири	0,75	1,06	0,73	0,92
Навоийазот ташламаси	3,08	3,09	1,85	3,52
Навоийазот сизот сувлари	3,92	3,95	2,38	3,63
Навоий ИЭС (янги) ташламаси	2,56	3,14	1,69	2,95
Навоий ИЭС (эски) ташламаси	1,42	1,78	1,13	1,71

ΣU – минерализация

Юқоридаги жадвалдан кўринадики, Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларининг минерализацияси Навоий вилояти ҳудудида 1,42-3,92 оралиғида, ҳавзанинг Самарқанд вилояти ҳудудида бу коэффициент 0,27-0,74 оралиғида кузатилади.

Зарафшон ҳавзаси сув ресурсларида натрийли ифлосланишнинг хўжалик-маиший эҳтиёжлар учун яроқсиз ҳолати Навоий вилояти ҳудудида Навоийазот ташламаси (1,85), Навоийазот сизот сувлари (2,38), Навоий ИЭС (янги) ташламаси (1,69), Навоий ИЭС (эски) (1,13) ташламаси пунктларида кузатилади.

Ҳавзадаги кузатув пунктларидаги сульфатлар ва хлоридларнинг умумий нисбий миқдори Сиёб канали Светлий канали, Каттақўрғон чиқиш канали, Қорадарё охири, Навоий ИЭС (эски) ташламасида 1 дан юқори бўлса, Навоийазот ташламаси, Навоийазот сизот сувлари, Навоий ИЭС (янги) ташламасида 3 дан юқори. Дарё ҳавзасининг қуйи оқимида, яъни Навоий вилояти ҳудудида сув деярли барча таркибий қисмлари бўйича хўжалик-маиший мақсадлари учун фойдаланишга яроқсиз ҳисобланади.

Хулоса. Тадқиқотлардан кўринадики, Сиёб канали, Светлий канали, Хаузаксой коллектори, Каттақўрғон чиқиш канали, Навоийазот ташламаси, Навоийазот сизот сувлари, Навоий ИЭС (янги) ташламаси, Навоий ИЭС (эски) ташламаси пунктларидаги сувлар нафақат

хўжалик-маиший эҳтиёжлар учун балки, балиқчилик хўжалиги мақсадларида фойдаланиш учун ҳам яроқсиз ҳисобланади.

Ҳавзадаги танланган кузтув пунктларининг Зарафшон дарёсига қуйилишини инобатга олсак, улардан Самарқанд вилояти худудида Сиёб канали ҳамда Светлий канали, Навоий вилояти худудида Навоийазот ташламаси, Навоийазот сизот сувлари, Навоий ИЭС (янги) ташламаси, Навоий ИЭС (эски) ташламаси пунктлари Зарафшон дарёси сувини минерализация миқдорини ортишига сабаб бўлмоқда.

Фойдаланилган адабиётлар

1. Зенин А.А., Белоусова Н. В. Гидрохимический словарь. – Л.: Гидрометеоздат. – 1988.- 122 с.
2. Позднякова А.И. Практическое руководство по проведению гидрохимического анализа на лабораторных занятиях по курсу «Гидрохимия». Учебно-методическое пособие для вузов, - Санкт-Петербург, РГГМУ. 2019. - 23 с.
3. Курбонов Н.Б., Норматов И.Ш. Гидрохимия и исследования изотопного состава реки Зеравшан и ее притоков. / Материалы XIX молодежной научной школы-конференции, посвященной памяти члена-корреспондента АН СССР К.О. Кратца и академика РАН Ф.П. Митрофанова. «Актуальные проблемы геологии, геофизики и геоэкологии». - Петрозаводск, 1–5 октября 2018 г. - С.271-274.
4. Норматов П.И. Геоэкологическая оценка загрязненности поверхностных вод и снегов бассейна трансграничной реки Зеравшан. Автореферат дисс. к.г.н. - Санкт-Петербург, 2016. - 30 б.
5. Норматов П.И., Фруммин Г.Т. Сравнительный анализ гидрохимических показателей верховья и низовья трансграничной реки Зеравшан. // Экология, Ученые записки № 39. С.181-188.
6. Абдиева М.Ш., Нишонов Б.Э. Зарафшон дарёси минерализацияси ва унинг антропоген таъсир остида ўзгариши // Экология хабарномаси. – Тошкент, 2019, 10-сон. - Б.36-37.
7. Волкова, И. В., Т. С. Ершова, С. В. Шипулин. Оценка качества воды водоемов рыбохозяйственного назначения : учеб. пособие для СПО / — 2-е изд., испр. и доп. — М. : Издательство Юрайт, 2018. — 294 с.
8. Рубинова Ф.Э., Иванов Ю.И. Качество воды рек бассейна Аральского моря и его изменение под влиянием хозяйственной деятельности. – НИГМИ, Узгидромет. – Ташкент. – 2005. 7 с.
9. СанПиН 2.1.5.980—00 «Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Р.Пирназаров

Фарғона давлат университети, Фарғона, Ўзбекистон,
pirnazarov.73@mail.ru

ТОҒ КЎЛЛАРИНИНГ ПАЙДО БЎЛИШИ, ТУРЛАРИ ВА ХУСУСИЯТЛАРИ

Аннотация. Ер шарининг барча тоғли ўлкаларида тоғ кўллари жуда кўп учрайди. Улар келиб чиқиши (генезиси), кўл косаларининг шакл ва ўлчамлари билан бир-биридан кескин фарқ қилади. Бу ҳолат аввало, тоғли худудларда баландликнинг ортиши билан табиий, жумладан геологик, геоморфологик, гидрометеорологик шароитларнинг ҳамда у ерда кечадиган табиий-географик, яъни денудация, гравитация, гидрологик, гидрогеологик, гляциоген, флювиогляциал ва бошқа жараёнларнинг турли тарзда намоён бўлиши билан боғлиқдир. Шу мақсадда, мазкур мақолада тоғ кўллари пайдо бўлиши, турлари ва ўзига хос хусусиятлари таҳлил қилинади.

Калит сўзлар: кўл таснифлари, тоғ кўллари, гляциоген кўллар, тектоник кўллар, вулқонли кўллар, тўғонли кўллар, музлик кўллари, карст кўллари, суффозион кўллар, термокарст кўллар, метеорит кўллари, селлар.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ, ТИПЫ И ОСОБЕННОСТИ ГОРНЫХ ОЗЁР

Аннотация. Горные озёра широко распространены во всех горных регионах Земного шара. Они резко отличаются друг от друга происхождением (генезисом), а также формой и размерами озёрных котловин. Это обстоятельство связано, прежде всего, с тем, что с увеличением высоты в горных территориях по-разному проявляются как природные условия (в том числе геологические, геоморфологические, гидрометеорологические), так и протекающие там природно-географические процессы (денудационные, гравитационные, гидрологические,